

Неолиберальная экспансия и
реинициализация памяти: украинский
КОНТЕКСТ

Майкл Гринстадт

michael.greenstadt@gmail.com
ORCID 0009-0001-6481-472X

Дублин
2025

Аннотация:

Эссе посвящено анализу процессов воздействия на памятники и мемориалы на Украине в контексте современной неолиберальной экспансии. Работа сопоставляет украинскую практику с историческими параллелями аналогичных процессов в других политико-идеологических контекстах, а также рассматривает правовые и культурные аспекты охраны памятников. Эссе акцентирует значимость памятников как произведений искусства и носителей исторической и культурной памяти, демонстрируя, что их уничтожение или переосмысление функционирует как инструмент формирования новой идентичности и конструирования политической реальности.

Abstract:

This essay analyzes the impact on monuments and memorials in Ukraine in the context of contemporary neoliberal expansion. The work compares Ukrainian practices with historical parallels of similar processes in other political and ideological contexts and examines the legal and cultural aspects of monument protection. The essay emphasizes the significance of monuments as works of art and bearers of historical and cultural memory, demonstrating that their destruction or reinterpretation functions as a tool for the formation of new identities and the construction of political reality.

Ключевые слова:

Неолиберальная экспансия; реинициализация памяти; Украина; памятники; мемориалы; культурное наследие; политика памяти; разрушение произведений искусства; идентичность; международные конвенции.

Keywords:

Neoliberal expansion; reinitialization of memory; Ukraine; monuments; memorials; cultural heritage; memory politics; destruction of works of art; identity; international conventions.

«В этой книге я всего лишь добросовестный и прилежный писец.»

Александр Бек. Волоколамское шоссе¹

Введение

В данном эссе предпринимается попытка проанализировать идеологические мотивы, квазюридические процедуры и судебную практику связанную с уничтожением памятников, международную и украинскую ситуации, акцентируя внимание на том, что объектом уничтожения становятся произведения искусства как носители памяти и культурной ценности.

Удаляя памятники, общество лишается материального носителя культуры и памяти, который невозможно восполнить словами или дискуссией, и не забываем что культурное наследие создает основу, на которой мы синтезируем свое мировоззрение.

Украинский трагедия показывают, что уничтожение легитимизируется через квазюридические процедуры, превращая уничтожение искусства в инструмент формирования моноисторического и потенциально моноэтнического пространства.

I. Идеология отмены

«Всякая война есть царство случая; в ней неизбежно возникает беспорядок, который нередко сам становится новым порядком.»

Фридрих Энгельс, Анти-Дюринг

Так называемая псевдонаучная теория «идеология отмены», рассматриваемая нами как наследница концепции «дегенеративного искусства», центральной в культурной политике нацистской Германии,

¹ Bek, Aleksandr. *Volokolamskoe shosse*. LitRes, 1943.
<https://www.litres.ru/book/aleksandr-bek/volokolamskoe-shosse-130798/chitat-onlayn/>.

направлена не на исследование прошлого, а на контроль будущего через управление памятью. Она отказывается признавать произведение искусства автономным объектом культуры и рассматривает его исключительно через грани идеологической или политической принадлежности. В современном украинском контексте эта практика выступает как один из основных идеологических инструментов, через который формируется контроль над историческим нарративом.

Адепты этой теории и их хозяева создают пространство, в котором допускается лишь одна идентичность, один исторический нарратив и один субъект контроля памяти. Демонтаж памятников, переименование объектов и объявление отдельных исторических слоёв «чужими» не являются ни актом исторической справедливости, ни научной оценки, а служат инструментом формирования моноисторического и моноидентичного публичного пространства.

Памятники следует рассматривать как материальные свидетельства исторической сложности и многослойности и произведения искусства, а не как одобрение или присягу. Именно их способность отражать неоднородность прошлого делает их уязвимыми для проектов идеологического контроля. Демонтаж представляет собой форму культурного насилия легитимизированную языком «ценностей» и «исторического очищения».

Последствия этой политики очевидны: история перестаёт быть общим достоянием и превращается в инструмент контроля над идентичностью. Идеология отмены не является прогрессивным или освобождающим проектом; она представляет собой архаичную форму управления памятью, в рамках которой многообразие прошлого объявляется угрозой, а произведения искусства превращаются в объект культурного насилия. Моноэтническое государство начинается не с законов и границ, а с пустых площадей, там где ранее стояли памятники.

Памятник в этой системе — не произведение искусства, а враг. Не потому, что он лжёт, а потому, что он напоминает. Он говорит о многоязычном, многокультурном, конфликтном прошлом, которое невозможно вписать в новую легенду. Поэтому памятник нельзя обсуждать, нельзя объяснять, нельзя переосмысливать. Его можно только убрать.

Политика отмены и идентичности не терпит сложности. Она требует моноистории — линейного, выверенного повествования, где есть свои герои, свои жертвы и заранее определённый виновник. Всё, что нарушает эту схему, объявляется «пропагандой», «колониальным наследием» или «тоталитарным символом».

Так же действовали и более ранние тоталитарные режимы XX века. Нацисты не спорили с чужими памятниками — они их уничтожали. Не потому, что те были плохи художественно, а потому, что они подтверждали право “других” на существование в истории. Сегодняшняя идеология отмены действует по той же схеме.

II. Международный опыт уничтожения памятников

«Культурные ценности составляют один из основных элементов цивилизации ...»

Конвенция ЮНЕСКО 1970 года²

Преднамеренное разрушение культурного наследия на протяжении веков являлось характерной чертой вооружённых конфликтов и использовалось не только как побочный эффект войны, но и как сознательный инструмент ведения боевых действий, направленный на уничтожение культурной идентичности и деморализацию противника. В современных конфликтах данная практика не утратила своей актуальности; напротив, она приобретает всё более систематический характер и служит средством «культурного стирания», направленного на ликвидацию самобытности определённых групп. С искусствоведческой точки зрения уничтожение или демонтаж памятников ведёт к обеднению культурного пространства и разрыву диалога между поколениями.

В конце Первой мировой войны Подкомиссия III Комиссии по ответственности представила доклад, содержащий перечень военных преступлений, среди которых было «бессмысленное уничтожение

² ЮНЕСКО, *Конвенция о мерах по запрещению и предотвращению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности* (Париж: ЮНЕСКО, 1970), преамбула, <https://www.unesco.org/en/node/66148>.

религиозных, благотворительных, образовательных и исторических зданий и памятников». Предложенный суд межсоюзнического уголовного трибунала так и не состоялся.

Во время Второй мировой войны нацистская Германия на временно оккупированных территориях СССР (иногда там же где сейчас действуют адепты культуры отмены) проводила системную политику уничтожения памятников, связанных с международной коммунистической, советской и революционной символикой. Руководствуясь идеологией расового превосходства и антисемитизма, нацисты стремились ликвидировать культуры и визуальные символы, которые не соответствовали их представлениям о «немецком» наследии.

Уничтожались монументы деятелей международного коммунистического движения, советским военным начальникам, партийным деятелям и мемориалы военных событий. Политика имела многоуровневый характер: она сочетала общие идеологические установки (уничтожение символов «большевизма» и «памяти врага»), директивы оккупационных гражданских ведомств (Reichskommissariat Ukraine и другие), распоряжения вооружённых структур и деятельность специализированных агентств по конфискации и «перераспределению» культурных ценностей, прежде всего ERR. Эти меры реализовывались как через прямое уничтожение и демонтаж памятников, так и через вывоз скульптур и мемориалов в Германию. Целью политики было не случайное разрушение, а смена визуальной и символической идентичности территории и закрепление своей идеологии через культуру.

Формальные распоряжения по культурной политике исходили от структур Рейхскомиссариата и подразделений его департаментов, которые в документах того времени ставили целью «регулировать» инфраструктуру, изъять «нежелательную» символику и перестроить публичное пространство в интересах оккупационной политики³.

В административных планах Рейхскомиссариата прослеживается установка на «регулирование» памятников и музейного фонда с целью

³ Archivportal-D, "Item 7A5JIMMEU266DNYQ25XDHTGGOZNK5SHA," доступ 12 ноября 2025 г., <https://www.archivportal-d.de/item/7A5JIMMEU266DNYQ25XDHTGGOZNK5SHA?hitNumber=12&offset=0&query=Ukraine&rows=20&viewType=list>.

удаления «символики большевизма» и создания «нового порядка» в визуальном пространстве оккупированных территорий.

Военная администрация издавала приказы, регулирующие порядок в тыловых районах и обеспечивавшие контроль за объектами, которые рассматривались как «узлы советской пропаганды»; в отдельных случаях к демонтажу памятников придавалось оперативное военное значение (устранение «идеологических очагов»)⁴.

Министерство т.н. «occupied eastern territories» разрабатывало общие рамки культурной политики на оккупированных территориях, включая «очистку» символического пространства и упорядочивание музейного фонда. Эти рамки имели нормативный характер и передавались в исполнительные органы⁵.

ERR — Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg — формально создавалась для конфискации и инвентаризации «культурных ценностей» и в ряде регионов действовала совместно с гражданскими и военными властями; её деятельность включала изъятие музейных предметов, а также — в отдельных случаях — вывоз скульптур и декоративных элементов⁶.

В ряде населенных пунктов демонтаж памятников осуществлялся по приказам местных германских комиссаров с привлечением местных коллаборационистских структур⁷.

Политика нацистской Германии в отношении памятников на временно оккупированных территориях СССР осуществлялась не по одному «универсальному» постановлению о сносе (в отличие от

⁴ *Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal, Nuremberg 14 November 1945-1 October 1946*, vol. (specific volume if known). Accessed November 12, 2025.
https://archive.org/stream/trialofmajorwarc2711gori/trialofmajorwarc2711gori_djvu.txt.

⁵ Archivportal-D, “Organisation und Verwaltung des Reichskommissariats der Ukraine durch das Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete (Bundesarchiv, BArch R 94/9),” доступ 12 ноября 2025,
<https://www-p1.archivportal-d.de/item/ZZARO3UK734TN75KUQ63SVNLJ5F7WTKZ?facetValues%5B%5D=context%3DMWVKCU6O23KKG3UOEXF3I2QPTPMSHUIE&hitNumber=9&lang=de&offset=0&rows=20&sort=&viewType=list>.

⁶ National Archives and Records Administration, *ERR (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg) Card File and Related Photographs, 1940-1945*, Microfilm Publication M1943 (Washington, D.C.: National Archives, 2005), доступ 12 ноября 2025 г.,
<https://www.archives.gov/files/research/microfilm/m1943.pdf>.

⁷ Elena Velichko, *Otto Klein (1904–1995): Mitläufer, Profiteur oder Idealist? Studien zum Werk und Vita des deutsch-ukrainischen Restaurators in der NS- und in der Nachkriegszeit* (Master’s thesis, Ludwig-Maximilians-Universität München, 2018), доступ 13 ноября 2025,
https://epub.ub.uni-muenchen.de/61991/1/MA_Velichko.pdf.

теперешних последователей), а с помощью сочетания идеологических установок центральных институтов нацистского режима; директив и меморандумов Reichskommissariate и RMfdbO; практических приказов военных администраций; деятельности агентств вроде ERR; локальных исполнительных распоряжений. Архивная и исследовательская база подтверждает системный, институционально поддержанный характер этих практик.

В ходе судебных процессов после Второй мировой войны Устав Международного военного трибунала в Нюрнберге в статье 6(b) предусматривал, что нападения на культурное достояние, совершаемые бездумно, представляют собой преступления против самих основ и самобытности общества.

Масштабное уничтожение наследия во время Второй мировой войны стали основанием для принятия Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта⁸ в которой говорится, что повреждение культурных ценностей, принадлежащих любому народу, означает повреждение культурного наследия всего человечества, которая закрепила обязательства государств по охране и уважению культурных объектов как на собственной территории, так и на территории противника (ст. 4). Конвенция запрещает любые враждебные акты в отношении таких объектов наследия.

Практика последующих вооружённых конфликтов показала ограниченную эффективность первоначального механизма защиты. В этой связи в 1999 году был принят Второй протокол к Гаагской конвенции⁹, который существенно усилил правовой режим охраны культурных ценностей. В частности, Протокол прямо установил уголовную ответственность физических лиц за серьёзные нарушения, включая преднамеренные нападения на культурные объекты (ст. 15).

Дополнительное закрепление международно-правовой ответственности содержится в Римском статуте Международного уголовного суда 1998 года, который квалифицирует умышленные

⁸ UNESCO. *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954 Convention)*. UNESCO, adopted 14 May 1954, The Hague, Netherlands.
<https://www.unesco.org/en/heritage-armed-conflicts/1954-convention>.

⁹ UNESCO. *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. Adopted 26 March 1999; entered into force 9 March 2004; UNESCO.
<https://www.unesco.org/en/heritage-armed-conflicts/second-protocol>.

нападения на здания, посвящённые религии, образованию, искусству, науке и исторические памятники как военные преступления как в международных, так и во внутренних вооружённых конфликтах (ст. 8(2)(b)(ix) и ст. 8(2)(e)(iv)).

Практическое применение данных норм нашло отражение в прецедентной практике Международного уголовного суда¹⁰. В 2016 году по делу Прокурор против Ахмада аль-Факи аль-Махди Суд впервые вынес обвинительный приговор исключительно за уничтожение культурных ценностей в Тимбукту (Мали), признав такие действия военным преступлением. Этот случай подтвердил, что нападения на культурное наследие могут рассматриваться как самостоятельное основание для международного уголовного преследования.

В данной работе мы в основном фокусируемся на преднамеренном уничтожении памятников, происходившем в последнее десятилетие в рамках украинской трагедии. Исходя из понимания того, что бенефициарами искусственно подожженного противостояния выступают США и неолиберальный империализм, сформировавшие прокси-систему для завоевания и военного освоения колониального пространства в центре Европы и ведения войны чужими руками с глобальными противниками, следует отметить, что данная система опирается на крайне радикальную и деструктивную идеологию. Речь идёт о неонацизме в его местной интерпретации — так называемой бандеровской идеологии, восходящей к идеологическим установкам коллаборационистских движений периода Второй мировой войны. На определённом этапе, как это уже происходило с режимами, ранее финансируемыми и поддерживаемыми США и европейским глобальным империализмом, данный режим в приступе идеологически мотивированной ненависти приступил к уничтожению произведений искусства и памятников, навешивая на них ярлык «национально чуждых».

Уничтожение советских памятников и военных мемориалов в современной Европе можно рассматривать как часть более широкой практики разрушения культурного наследия, когда политическая или идеологическая трансформация сопровождается уничтожением материальных свидетельств прошлого. Снос памятников напрямую ведёт к

¹⁰ International Criminal Court. *International Criminal Court (ICC) — Official Website*. The Hague, Netherlands. <https://www.icc-cpi.int/>.

утрате уникальных произведений искусства, скульптурных ансамблей и архитектурных решений, которые служили носителями исторической памяти и коллективной идентичности.

Исчезают не только конкретные объекты, но и исторические контексты, идеи и социальные смыслы, с ними связанные. Этот процесс показывает, что культурное наследие остаётся уязвимым не только в условиях вооружённых конфликтов, но и в мирное время, когда смена политических режимов или доминирующих нарративов превращает памятники либо в исторические артефакты, либо в объекты, подверженные забвению и демонтажу.

В Польше борьба с прошлым реализуется преимущественно через механизм, оформленный в рамках политики “декоммунизации” публичного пространства. Законодательные инициативы и деятельность Института национальной памяти привели к системному демонтажу памятников и мемориальных объектов, связанных с советским периодом и социалистическим прошлым. Эти объекты квалифицируются как элементы «тоталитарного наследия», подлежащие устранению независимо от их художественной, мемориальной или архитектурной ценности.

Даже в случаях, когда памятники связаны с конкретными военными событиями или человеческими потерями, их присутствие в публичном пространстве признаётся несовместимым с новым нарративом. Перенос отдельных объектов в музейные или периферийные зоны не отменяет ключевого эффекта — их исключения из визуальной структуры повседневной памяти.

Реакция ЮНЕСКО на польскую “декоммунизацию” остаётся крайне сдержанной. Организация трактует происходящее как внутренний вопрос национальной политики памяти. Такая позиция фактически означает отказ от оценки художественной и мемориальной утраты и способствует нормализации практики идеологически мотивированного исключения произведений искусства из публичного пространства.

Молчание ЮНЕСКО в данном случае контрастирует с её активностью в других политически чувствительных контекстах и подчёркивает избирательный характер применения универсальных принципов охраны культурного наследия.

В связи с польской политикой памяти в июле 2017 года Кнессет Израиля принял срочное заявление, осуждавшее осквернение памятников и мемориалов, посвящённых советским солдатам-освободителям и жертвам Холокоста. Заявление было принято на пленарном заседании парламента в исключительном порядке и отражало обеспокоенность попытками отрицания роли Красной армии в победе над нацизмом, а также акциями вандализма в отношении исторических памятников¹¹.

Принятие срочного заявления было непосредственно связано с принятием в Польше поправок к закону, упрощающих и санкционирующих снос памятников советским воинам, освобождавшим Польшу от фашистской оккупации. В ответ на это парламент Израиля подчеркнул необходимость сохранения исторической памяти и осуждения актов осквернения мемориалов, включая захоронения и памятники советским воинам и жертвам Холокоста.

В странах Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) демонтаж памятников советского периода начался уже в начале 1990-х годов, сразу после провозглашения независимости. Первоначально процессы носили фрагментарный характер и реализовывались на уровне муниципалитетов, однако со временем приобрели системный и институционализированный вид.

В **Литве** ключевую роль сыграли государственные программы по десоветизации публичного пространства и деятельность специализированных комиссий при Министерстве культуры. Значительная часть демонтированных памятников была перемещена в музейные пространства (в частности, в парк Грутаса), что формально сохраняло объекты, но исключало их из повседневного визуального ландшафта.

В **Латвии** политика демонтажа оформлена через законодательные акты о запрете символов тоталитарных режимов и решения органов местного самоуправления. Вопросами оценки памятников занимались государственные “комиссии” и муниципальные советы, при этом художественная и мемориальная ценность объектов подчинялась критерию их идеологической интерпретации. После 2022 года процесс приобрёл

¹¹ «Кнессет Израиля осудил осквернение памятников освобождавшим Европу советским воинам» — Interfax, 19 июля 2017
<https://www.interfax.ru/world/571284>

ускоренный характер и стал частью более широкой политики национальной безопасности и идентичности.

В **Эстонии** ключевым поворотным моментом стал кризис вокруг «Бронзового солдата» в 2007 году, после которого государство ускорило контроль над памятниками советского периода. Позднее были приняты правовые механизмы, позволившие централизованно регулировать демонтаж и перенос монументов, классифицируемых как символы оккупационного прошлого.

Общим для всех трёх стран является институциональный характер политики: демонтаж памятников осуществляется не как стихийное действие, а через местные квази законы, государственные комиссии, экспертные заключения и административные решения. Рассматриваются как носители «чужой» исторической идентичности, а не как автономные культурные объекты. Реакция ЮНЕСКО на процессы демонтажа памятников советского периода в странах Балтии в целом остаётся минимальной или отсутствующей.

В странах Прибалтики, параллельно с сносом памятников советского периода, началась установка памятников, связанных с коллаборационистами времен Второй мировой войны. Один из самых известных примеров — Памятник бойцам 23-го и 319-го батальонов вспомогательной полиции в Бауски, открыт в Латвии 14 сентября 2012 года, и открыто героизировал нацистских коллаборационистов, участвовавших в карательных операциях.

Представители правительства Израиля выражали протест против героизации латышских добровольцев Waffen-SS: израильский замминистра Марина Солодкин призывала израильское правительство публично осудить такие инициативы как прославление пособников нацизма.

Российские дипломаты через ноту в МИД Эстонии, указывали на демонтаж советских памятников в Таллине и других местах как на «осквернение памяти» советских воинов, одновременно подчёркивая, что в той же Эстонии пропагандируется память о легионерах Ваффен-СС¹².

¹² Коммерсантъ Daily. «Посольство России: Эстония глумится над останками советских воинов», 22 сентября 2024 г., Коммерсантъ, <https://www.kommersant.ru/doc/7179762>.

В феврале–марте 2001 года администрация Исламского Эмирата Афганистан, издала ряд нормативных актов, направленных на уничтожение памятников буддийского искусства в долине Бамиан. Центральным документом выступил: Указ № 3 Исламского Эмирата Афганистан об уничтожении идолов — предписывал «уничтожение всех статуй, представляющих живые существа и “идолов”, в соответствии с исламским законом»¹³.

Эмир Афганистана и лидер движения Талибан, мулла Мохаммад Омар, официально заявил: «Эти статуи были и остаются святилищами неверующих. Их следует уничтожить, чтобы им не поклонялись ни сейчас, ни в будущем». Фетва Совета улемов Афганистана обосновывала разрушения как религиозный долг (*фарз*) по «очищению земли от следов язычества».

Международные судебные преследования конкретно против руководства Афганистана, по этому поводу не проводились. Однако последующие отчёты ООН и резолюции Совета Безопасности косвенно квалифицируют эти действия как преднамеренное уничтожение культурного наследия и потенциальное военное преступление¹⁴.

В ответ на это в 2003 году была принята Декларация ЮНЕСКО о преднамеренном уничтожении культурного наследия, подтверждающая существующие правила уничтожения культурных ценностей и обязывающая государства принимать все надлежащие меры для их защиты.

Согласно интерпретации принципа «Обязанность защищать» (R2P) ООН, государство несет первичную ответственность за защиту культурного наследия, которое является неотъемлемой частью социальной идентичности и безопасности населения, а его преднамеренное

¹³ Mullah Mohammad Omar's decree ordering the destruction of all statues and idols in Afghanistan, as translated and cited in *European Journal of International Law* (EJIL), stated that “in view of the fatwa of prominent Afghan scholars and the verdict of the Afghan Supreme Court it has been decided to break down all statues/idols present in different parts of the country... The real God is only Allah, and all other false gods must be removed.” *European Journal of International Law* 14, no. 4 (2003): 626-651, <https://ejil.org/pdfs/14/4/436.pdf>.

¹⁴ F. Francioni, “The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law,” *The European Journal of International Law* 14, no. 4 (2003): 629-666, accessed November 13, 2025, <https://www.ejil.org/pdfs/14/4/436.pdf>.

уничтожение может быть индикатором или составной частью систематического насилия против граждан¹⁵.

Существует множество резолюций и деклараций, принятых международными организациями, призывающих к уважению культурных ценностей и осуждающих разрушения в зонах конфликта. Такие декларации были приняты Советом Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеей ООН и ЮНЕСКО. В феврале 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2199 (2015), запрещающую торговлю сирийскими культурными ценностями, разграбленными в стране с 6 августа 1990 года.

В стремлении к устойчивой защите культурного наследия Совет Безопасности ООН 24 марта 2017 года принял резолюцию 2347¹⁶. Эта резолюция была названа исторической (Фианка-Боконга, 2017). Она осуждает уничтожение и контрабанду культурного наследия террористическими группами. В резолюции подчёркивается, что сохранение культурных ценностей является неотъемлемой частью международной безопасности и предотвращения конфликтов. Хотя документ напрямую не упоминает R2P, он отражает общепринятую позицию международного сообщества о необходимости реагировать на угрозы культурному наследию как на важный компонент защиты населения и его культурной идентичности¹⁷.

ИГИЛ в 2014–2016 осуществляло систематическое разрушение памятников античного, ассирийского и арабского наследия на территории Ирака и Сирии на основании квази закона: «Шариатской декларации об очищении земель» (2014).

Но мы должны понимать что подобную политику, когда дело касается неудобных, проводит не только режимы такие как ИГИЛ но, более мягко и ЮНЕСКО, на словах декларируют защиту наследия, по факту

¹⁵ Global Centre for the Responsibility to Protect. *Mass Atrocities, the Responsibility to Protect and Cultural Heritage*, speech delivered by Dr Simon Adams at the “Cultural Heritage Under Siege” event, J. Paul Getty Museum, 9 May 2019, Global Centre for the Responsibility to Protect. <https://www.globalr2p.org/publications/mass-atrocities-the-responsibility-to-protect-and-cultural-heritage/>.

¹⁶ United Nations Security Council, “Resolution 2347 (2017),” S/RES/2347 (2017), adopted 24 March 2017, accessed November 13, 2025, <https://main.un.org/securitycouncil/en/s/res/2347-%282017%29>.

¹⁷ Fiankan-Bokonga, Catherine. “A Historic Resolution to Protect Cultural Heritage.” *The UNESCO Courier*, 17 October 2017 (last updated 30 October 2024). <https://courier.unesco.org/en/articles/historic-resolution-protect-cultural-heritage>.

выборочно, приведем цитату Исраэля Хассона, директора Израильского управления древностей — «Вокруг нас уничтожаются памятники всемирного наследия... Они убили сирийского археолога Халеда аль-Асаада, который пытался защитить наследие... И недавно ЮНЕСКО, по сути, присоединилось к этой системе разрушения дипломатическими средствами. По сути, это тот же самый акт, но в дипломатической форме¹⁸». Это его слова о решении ЮНЕСКО, в котором Святая территория именуется только мусульманскими названиями и игнорируются тысячелетние еврейские и христианские связи с Иерусалимом, по сути присоединяется к системе разрушения культурного наследия — только не физически, а дипломатически. Ну очень тонкая грань между физическим уничтожением и переименованием.

Израильские ученые и официальные лица критикуют политику ЮНЕСКО по охране памятников в Иерусалиме, ставя во главу угла односторонний подход к истории. Резолюции организации фокусируются исключительно на исламской истории города, полностью игнорируя многовековые еврейские и христианские связи с городом. Такой моноисторизм создает впечатление, что организация не столько защищает культурное наследие, сколько участвует в политической игре, где историческая память одной группы вытесняется другой.

Израиль воспринимает это как форму исторической дискриминации и антисемитизма, когда многовековое присутствие еврейского народа в Иерусалиме игнорируется или ставится под сомнение официальными международными резолюциями.

По словам израильских археологов и чиновников, если ИГИЛ и Талибан пытаются физически уничтожить памятники, ЮНЕСКО делает почти то же самое, символически «снося» историю через переименование и исключение еврейских и христианских связей из официальных документов. Переименование или односторонняя интерпретация истории почти равноценно уничтожению памятника, ведь память о людях и событиях, связанных с этим местом, стирается из официального дискурса.

Таким образом, дипломатические декларации ЮНЕСКО становятся не только формальной политикой, но и инструментом, который подрывает

¹⁸ Ilan Ben Zion, "Israel's antiquities chief compares UNESCO to Islamic State," *The Times of Israel*, October 20, 2016, <https://www.timesofisrael.com/antiquities-chief-compares-unesco-to-islamic-state/>.

историческую легитимность Израиля и ставит под угрозу сохранение культурного наследия, превращая символическое «переписывание истории» в дипломатический аналог физического разрушения.

Боевики Аль-Каида и «Ансар ад-Дин» разрушили суфийские мавзолеи и мечети в Тимбукту, Мали, 2012. Приказ командира «Ансар ад-Дин»: «Эти мавзолеи являются проявлениями ширка (многобожия); их разрушение — обязанность». Международный уголовный суд признал Ахмада аль-Факи аль-Махди виновным в разрушении объектов культурного наследия. Судебные решения ИСС по делу Ахмада аль-Факи аль-Махди (2016) стали прецедентом привлечения к ответственности за разрушение культурного наследия как военное преступление, что формирует основу для будущих международных и национальных судов.

Спустя почти десятилетие после разрушения мавзолеев в Тимбукту, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, Международный уголовный суд (МУС) присудил символическую компенсацию в один евро правительству Мали и ЮНЕСКО за ущерб¹⁹.

Во всех этих случаях проявляется универсальный механизм идеологизации пространства: власть или группа стремится через контроль над визуальными знаками управлять исторической памятью. Разрушение памятников — это не только политический жест, но и эстетическое насилие над формой и ритуалом памяти, особенно когда затрагиваются мемориалы и могильные комплексы.

Особую тревогу вызывает избирательная реакция международных организаций. Когда ЮНЕСКО реагирует только на часть подобных случаев, создаётся впечатление, что уничтожение памяти допускается, если оно соответствует «правильному» политическому контексту. Это подрывает универсальные принципы охраны культурного наследия и формирует идеологическую иерархию памяти, где право быть представленным имеют лишь определённые исторические слои.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова о подобные ситуации (она говорила о ИГИЛ) характеризовала как «культурную

¹⁹ UNESCO, “Mali and UNESCO receive symbolic reparation on behalf of international community for destruction of Timbuktu’s mausoleums,” 30 March 2021, accessed 13 November 2025, <https://www.unesco.org/en/articles/mali-and-unesco-receive-symbolic-reparation-behalf-international-community-destruction-timbuktus>.

чистку» (*cultural cleansing*)²⁰, подчеркивая, что разрушение памятников и других культурных объектов является частью целенаправленной тактики войны.

По определению, которое приводит Европейский парламент²¹ со ссылкой на ЮНЕСКО, «термин “культурная чистка” относится к преднамеренной стратегии, направленной на уничтожение культурного разнообразия путём сознательного преследования лиц на основе их культурного, этнического или религиозного происхождения, в сочетании с преднамеренными нападениями на их места поклонения, памяти и обучения». Эта стратегия проявляется как в уничтожении материальных выражений культуры — памятников, зданий, объектов Всемирного наследия, так и нематериальных форм — обычаев, традиций и верований.

III. Украина: радикализация идеологии отмены

«Если мы хотим победить, крайне важно иметь поддержку и одобрение со стороны как правительства, так и внешних партнёров»

принц Эндрю, герцог Йоркский²² фигурант дела о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних

Современный политически мотивированный снос памятников на Украине, начавшийся после 1991 года и особенно усилившийся после 2014 года, стал ключевым инструментом трансформации публичного пространства. В рамках этой политики подвергаются демонтажу памятники советским и российским деятелям, мемориалы Великой Отечественной войны, а также объекты монументального искусства, связанные с общей историко-культурной традицией.

²⁰ UNESCO. *Mobilization For Heritage: Iraq, Syria and other conflict-stricken countries*. UNESCO, 5 May 2015 (updated 20 April 2023). <https://www.unesco.org/en/articles/mobilization-heritage-iraq-syria-and-other-conflict-stricken-countries>.

²¹ European Parliament. *European Parliament resolution of 27 October 2015 on emission measurements in the automotive sector (2015/2865(RSP))*, B8-2015-0375, 27 October 2015, European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2015-0375_EN.html.

²² WikiLeaks. “Cable: 08BISHKEK1095_a.” WikiLeaks, 28 октября 2008. https://wikileaks.org/plusd/cables/08BISHKEK1095_a.html

В публичном и политическом дискурсе эти объекты редуцируются до «идеологических символов», однако на практике уничтожаются конкретные произведения искусства, созданные в определённой художественной и исторической среде, украинскими скульпторами, архитекторами и художниками XX века.

Принципиальной проблемой является то, что достоверный количественный учёт демонтированных объектов практически невозможен. Это следствие системной деградации института охраны культурного наследия. Формально существующие реестры памятников неполны, неоднократно пересматривались, а процедуры включения и исключения объектов из охранных списков носят фрагментарный и политически зависимый характер. В ряде случаев охранный статус снимался ускоренно или игнорировался на практике, что указывает на институциональную несостоятельность самой категории «памятник, находящийся под охраной государства».

Охранный статус утратил функцию реального механизма защиты искусства и превратился в формальный юридический маркер, легко аннулируемый при смене политической конъюнктуры. Отсутствие независимой художественной и историко-культурной экспертизы при демонтаже означает, что государство фактически отказывается от собственной роли гаранта сохранности культурных ценностей. В результате произведения искусства уничтожаются не потому, что утратили художественную ценность, а потому, что оказались неудобными в рамках текущей политики идентичности.

Неразрывно с этим связана проблема юридической ответственности государства. Недостаточный учёт, отсутствие надлежащей документации и систематическое игнорирование процедур охраны создают ситуацию правовой неопределённости, в которой невозможно установить ни точный масштаб утрат, ни персональную или институциональную ответственность за уничтожение объектов культурного наследия. Фактически государство формирует зону управляемой безответственности, в которой утрата произведений искусства не влечёт правовых последствий.

По приблизительным оценкам, за период 1991–2013 годов было демонтировано около 1 500–2 000 памятников, преимущественно в рамках локальных инициатив. В 2014–2017 годах, после институционализации

декоммунизационной политики, было уничтожено ещё 2 300–2 500 объектов, включая монументы, мемориальные комплексы и произведения монументального искусства, нередко обладавшие высоким художественным уровнем. В 2018–2021 годах демонтажи продолжались точечно, а после 2022 года процесс был радикализирован, добавив не менее 1 000 объектов за короткий период. Суммарно речь идёт как минимум о 4 000–5 000 демонтированных памятниках, а с учётом малых мемориальных форм — о 6 000 – 7 000 утраченных произведениях, значительная часть которых была создана украинскими авторами и являлась частью национального художественного наследия.

Эта практика находится в очевидном противоречии с международными обязательствами Украины, вытекающими из Конвенции ЮНЕСКО 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта, Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия, а также двусторонних соглашений о сохранении культурного наследия. Дух этих документов предполагает приоритет сохранения материальных носителей культуры, даже в условиях политических конфликтов и смены интерпретационных рамок. Массовый демонтаж памятников без надлежащей экспертизы и документации вступает в прямое противоречие с принципом предосторожности и с обязательством государства обеспечивать сохранность культурных ценностей.

Таким образом, речь идёт не о переосмыслении прошлого и не о научной критике исторических нарративов, а о системной утрате произведений искусства, замаскированной под политику памяти. В этой логике произведение искусства утрачивает автономный культурный статус и рассматривается исключительно как носитель нежелательной идентичности. Последствием становится разрыв художественной и культурной преемственности, а также формирование моноисторического пространства, в котором прошлое очищается не путём интерпретации, а путём физического устранения его материальных свидетельств.

Феномен навязанного исторического ревизионизма, оказал удивительно большое деструктивное воздействие на украинское общество, на протяжении всего постсоветского этапа развития.

Особое внимание уделялось политике декоммунизации и избавлению исторической памяти от советского наследия, созданию пантеона героев, среди которых ведущее место занимают деятели уличенные в сотрудничестве с немецкими нацистами в годы Великой Отечественной войны. Авторы украинской ревизионистской истории, пытаются отрицать деятельность этих “героев” в трагедии петлюровских погромов, участие ОУН в Холокосте и уничтожении польского населения, мифологизируя героические заслуги коллаборационистов.

Старшее поколение творцов ревизионистской истории было знакомо или участвовало в процессах связанных с уничтожением культурного наследия на временно оккупированной территории СССР, нацистской Германией.

Нововведения начали закреплялись законодательно, причем предусматривались наказания за их нарушение. Историческая политика стала инструментом реализации евроатлантического курса, работа с коллективной исторической памятью в Украине перестала быть частью научного дискурса историков, став одной из составляющих конфликта внутри украинского общества.

Это обстоятельство косвенно подтверждает известный ленинский тезис о существовании «внутренних колоний» внутри Европы, где культурная и историческая политика используется как инструмент перераспределения власти и переопределения центра и периферии²³.

И это при том что правящим режимом официально задекларирован курс вступление в Евросоюз, а статью 167 Договора о функционировании Европейского союза, предусматривает, что «действия Союза должны быть направлены на поощрение сотрудничества между государствами-членами», в частности, в области «сохранения и охраны культурного наследия европейского значения».

Идея “декоммунизации и деколонизации” не возникла в политическом вакууме, о чем свидетельствует вышестоящий текст. Ревизионистские идеи были давно популярны в диаспоре, современниках

²³ Vladimir I. Lenin, *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism* (Petrograd: Zhizn' i znanie, 1917), chap. 8.

и участников вышеозначенных процессов и были оформлены Украинским институтом национальной памяти и сетью псевдонаучных “экспертов” в сфере политики памяти ещё в 2000–2010-е гг.

Т.н. президент Порошенко лишь превратил эту концепцию в государственную политику, используя готовые законопроекты, он формально инициировал и добился поддержки Кабинетом Министров, а разработка текстов велась совместно с Украинским институтом национальной памяти (УИИП), и ультраправыми группами.

Основные “законы” пакета до боли напоминающие фетвы Талибана и ИГИЛ в реализации политики уничтожения произведений искусства:

1. Закон Украины «О засудженні комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборона пропаганди їхньої символіки» (16.05.2015, № 317-VII).
2. Закон «Про правовий статус та вшанування борців за незалежність України у XX столітті» (16.05.2015, № 314-VII).

Эти, т.н. “законы” влияют на то, что считается памятником, кому можно передавать религиозные и мемориальные объекты, какие символы и мемориалы подлежат сносу или переосмыслению, и — что важно — каким образом это согласуется (или конфликтует) с режимом охраны культурного наследия. В результате изменяется юридический статус объектов, порядок их регистрации, режимы охраны зон и права собственников.

Местные органы власти получили обязанность устранить монументы и мемориальные таблички, которые содержат “символы коммунистического режима” (и, формально, нацистского). Если местные органы не выполняли — полномочия переходили к главам ОГА. Это создало прямой императив на демонтаж ряда памятников.

Новый правовой статус отдельных исторических фигур — закон предоставляет официальный статус «борца за независимость», что влияет на мемориализационные практики и правовой режим соответствующих памятников; одновременно запрещается «публичное отрицание» их вклада.

Институт национальной памяти (УІНП) занимается формированием “научно-методических рекомендаций” по декоммунизации, спискам символики и перечня лиц/объектов; подготовкой предложений по переименованиям и демонтажу памятников; консультированием органов власти и местных общин по вопросам мемориализации и интерпретации исторической памяти.

УІНП выступает инициатором изменений в публичном мемориальном ландшафте и даёт научно-политические обоснования для демонтажа или перенастройки памятников.

Естественно, это вызывает конфликтные ситуации: — памятники имеющий художественную/историческую ценность — закон о декоммунизации требует демонтажа, закон об охране наследия требует сохранения и научного осмысления.

Тут я бы хотел напомнить еще об одном источнике права: международное Соглашение между Правительством США и Правительством Украины о защите и сохранении культурного наследия (1994), обладающее юридической силой на территории Украины²⁴.

Соглашение между Украиной и США обладает полной юридической силой на территории страны: в соответствии со статьёй 9 Конституции Украины ратифицированные международные договоры являются частью национального законодательства и подлежат исполнению наравне с внутренними законами. Принцип *pacta sunt servanda* закрепляет обязанность государства соблюдать положения договора, включая защиту и сохранение культурного наследия.

С формально-юридической точки зрения Соглашение между США и Украиной не содержит механизма санкций. Однако его нарушение проявляется не в одном конкретном акте, а в системной практике, что особенно важно для международно-правовой оценки. Соглашение исходит из принципа нейтральности культурного наследия по отношению к текущей политической конъюнктуре. Современная практика демонтажа памятников основана на идеологической квалификации искусства, при

²⁴ *Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ukraine on the Protection and Preservation of Cultural Heritage*, Washington, March 4, 1994, United Nations Treaty Series, vol. 2264, p. 40342, entered into force March 4, 1994, <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%202264/v2264.pdf>.

которой художественный объект утрачивает автономный статус и превращается в объект исключения. Это противоречит духу международных соглашений, где охрана наследия понимается как сохранение материального носителя памяти *даже при наличии спорных интерпретаций*.

Таким образом, хотя Украина формально остаётся участником этого договора по охране культурного наследия, практика системного демонтажа памятников и мемориалов вступает в очевидное противоречие с их нормативной логикой, подменяя охрану интерпретацией через уничтожение.

В практическом плане происходит так: оценку художественной/исторической ценности проводит Минкульт, фактически принимают решения научно-методические консультативные советы при этом министерстве созданные для рассмотрения в основном архитектурной проблематики, и далекие от искусствоведческой практики, а рассматривают они документацию подготовленную в недрах местных органов охраны памятников, где очень редко работают искусствоведы, а в основном историки с довольно спорной автономией права на мнение и отсутствием воли к борьбе за наше наследие.

Автор имел возможность наблюдать процесс подготовки так называемой «документации» в структурах киевской охраны памятников, учреждениях, формально предназначенных для сохранения культурного наследия, но в рассматриваемый период выполнявшем функции, существенно отличные от заявленных.

«Специалисты» разрабатывали «документацию», на основании которой Научно-методический совет т.н. Министерства культуры — учреждение, название которого в данном контексте вызывает определённые вопросы — выносил рекомендации о лишении объектов статуса памятников. Соответствующие приказы подписывались руководящими чиновниками Министерством культуры.

Автор подчёркивает свою критическую позицию по отношению к описанным практикам. В условиях отсутствия возможности эффективно противодействовать данным процессам автор принял решение временно

прекратить свою профессиональную деятельность в Киеве и покинул страну.

Надругательство над кладбищами и воинскими мемориалами следует рассматривать как элемент идеологической политики, направленной на пересмотр и селективное переосмысление коллективной памяти. Оно осуществляется на основании “экспертных заключений”, которые, формально оправдываясь “научной оценкой”, фактически служат интересам доминирующих политико-экономических групп и внешних акторов. В результате этих процедур ряд советских воинских памятников подвергался или продолжает подвергаться демонтажу, что отражает структурную зависимость управления культурным наследием от классовых интересов и идеологической гегемонии.

Венецианская комиссия — подготовила заключение и рекомендацию по соблюдению конституционных стандартов при принятии декоммунизационных норм. Эта экспертиза указывала на риски для свободы выражения и необходимости соблюдения пропорциональности при ограничениях. Вместе с тем она указала, что реализация этих законов сопряжена с рисками нарушения прав и свобод (свободы выражения, права объединяться, права участвовать в политической жизни), если не будут устранены неопределенности в формулировках и не будут введены адекватные механизмы защиты и пропорциональные санкции²⁵.

OSCE / ODIHR — опубликовало совместное мнение с Венецианской комиссии по одной из декоммунизационных инициатив, обращавшее внимание на некоторые аспекты спорного соответствия международным стандартам по правам человека и свободе выражения²⁶.

Некоторые европейские правозащитные организации и академические сети — предлагали поправки, указывали на необходимость балансирования публичной памяти и правовых гарантий²⁷.

²⁵ Council of Europe, “Ukraine law banning Communist and Nazi propaganda has a legitimate aim, but does not comply with European standards, say constitutional law experts of the Venice Commission and OSCE/ODIHR”, accessed November 13, 2025, <https://rm.coe.int/168072125e>.

²⁶ Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)/Venice Commission, *Joint Interim Opinion on the Law of Ukraine “On the condemnation of the communist and national-socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine and the prohibition of propaganda of their symbols”* (CDL-AD(2015)041; OSCE/ODIHR FOE-UKR/280/2015), 21 December 2015, accessed November 13, 2025, <https://www.osce.org/files/f/documents/c/f/216291.pdf>.

²⁷ Oksana Shevel, ““De-Communization Laws” Need to Be Amended to Conform to European Standards,” *VoxUkraine*, 7 May 2015, accessed 13 November 2025,

Международные консультации привели к появлению рекомендаций о том, что демонтажи и переименования должны сопровождаться научной экспертизой, документированием и — по возможности — музейной репрезентацией снятых объектов.

Демонтаж монументов — сотни произведений монументального искусства советского периода варварски разрушены или были демонтированы, международные рекомендации требовали протоколирования и сохранения некоторых элементов в музеях.

Декоммунизационные нормы создают правовой императив убрать советскую символику; национальные институты (Минкульт, УИМП) вырабатывают процедурные механизмы и экспертные оценки, чтобы уничтожить культурное наследие на псевдо законных основаниях.

Институт национальной памяти функционирует как центральный идеологический орган, формирующий мемориальную политику и обеспечивающий легитимацию доминирующих политико-классовых интересов. Он несет ответственность, в том числе за практики разрушения культурного наследия, которые служат интересам компрадорских элит и внешних доноров.

Решения института обладают значительным политическим весом, но при этом не всегда подчиняются существующему памятникоохранным нормам, что отражает конфликт между идеологическим и профессионально-техническим подходами к наследию и превращает охрану памятников в инструмент идеологического контроля.

Аналогичная логика применима и к преднамеренному уничтожению памятников на Украине: такие действия также подпадают под определение военного преступления в рамках международного права и квалифицируются как преступление против культурного наследия и человечности.

Ну и как тут не вспомнить полное молчание ЮНЕСКО о демонтаже памятников на Украине. Для многих это усиливает впечатление, что позиции ЮНЕСКО формируются под политическое давление и

<https://voxukraine.org/en/de-communization-laws-need-to-be-amended-to-conform-to-european-standards>.

международную дипломатическую конъюнктуру, а не исключительно на основе принципов защиты культурного наследия

IV. Сравнительный анализ логик обращения с искусством объявленным «чужим»

Во всех рассматриваемых ниже моделях объектом воздействия выступает произведение искусства как материальный носитель исторической и культурной памяти. Принципиально важно, что уничтожается сам материальный объект, что делает невозможным его последующее художественное, историческое и критическое переосмысление.

Нацистская Германия. Искусство трактуется как выражение расовой, политической и национальной идентичности; произведения, ассоциированные с «чужой» памятью, объявляются дегенеративными или враждебными.

Талибан. Художественные и исторические объекты интерпретируются как формы идолопоклонства, подлежащие устранению вне зависимости от их культурной или археологической ценности.

Аль-Каида. Памятники и культурные объекты рассматриваются как символы «неверного» прошлого и светской истории, несовместимой с джихадистской доктриной.

ИГИЛ. Происходит радикализация той же логики: уничтожение доисламского и «еретического» наследия используется как демонстрация идеологической власти и полного разрыва с исторической многослойностью.

Восточная Европа. Произведения искусства редуцируются до маркеров «чужой» или «враждебной» идентичности, в результате чего в некоторых странах уничтожаются.

Бандеровская Украина. Памятники и монументальные произведения, объявленные связанными с русской и советской культурой, рассматриваются правящим режимом как символы враждебного

политического влияния, а не как художественные объекты, созданные в определённом историческом и эстетическом контексте и уничтожаются.

Во всех случаях произведение искусства перестаёт рассматриваться как автономный объект культуры и интерпретируется исключительно через призму идеологической принадлежности.

Каждая из моделей использует собственную нормативную рамку, позволяющую вывести искусство за пределы охраняемого культурного поля.

Нацистская модель опирается на расово-националистическую иерархию культур, легитимирующую «очищение» пространства. Талибан, Аль-Каида и ИГИЛ используют религиозно-догматическую рамку, в которой искусство объявляется религиозно недопустимым. В восточной Европе апеллирует к политическим аргументам (деколонизация, безопасность идентичности, устранение «имперского» наследия). Правящий режим бандеровской Украины сочетает деколониальный и национально-идентичный дискурс, радикализированный неонацистской идеологией.

Различие между разрушением памятников талибами, уничтожением памятников Пальмиры ИГИЛ и административным демонтажом памятников в европейских странах носит технологический характер, а не принципиальный. В первом случае используются физические методы насилия, во втором — законодательные процедуры, экспертные комиссии и публичные коммуникации. В обоих случаях результат один: стирание материальных носителей исторической и художественной памяти, то есть уничтожение произведений искусства как объекта культуры.

Уничтожение искусства представляется не как утрата, а как необходимое условие формирования «правильного» политического, религиозного или идентичностного порядка.

Различия между моделями носят преимущественно технологический, а не принципиальный характер.

Нацистская Германия использовала административные директивы для демонтажа и уничтожения. Талибан, Аль-Каида и ИГИЛ прибегают к квазиправовой практике и в дальнейшем к прямому физическому

уничтожению — сносу, взрывам, показательной ликвидации памятников. В Восточной Европе политика отмены реализуется через правовые процедуры, экспертные комиссии, муниципальные решения, переименование и демонтаж. Правящий режим бандеровской Украины применяет квази законодательные акты, решения местных властей и специализированных комиссий, осуществляя системный демонтаж и переименование.

Ключевым элементом всех моделей является отказ от интерпретации как альтернативы уничтожению. Сохранение произведения искусства ради критического анализа или контекстуализации отвергается. Устранение материального объекта подменяет собой научную и художественную дискуссию, а физическое отсутствие памятника делает невозможным множественное прочтение прошлого.

Независимо от идеологических различий, последствия во всех случаях структурно сходны: редукция исторической сложности, формирование моноисторического пространства, утрата произведений искусства как источников знания, закрепление власти через контроль над визуальной и символической средой.

В украинском случае данные последствия усугубляются масштабом и скоростью демонтажа, а также тем, что художественные объекты рассматриваются преимущественно как элементы враждебной идентичности.

Сравнительный анализ показывает, что логики обращения с «чужим» искусством у всех моделей различаются по идеологическим оправданиям и инструментам, но структурно сходны по результату. Во всех случаях произведение искусства лишается автономного статуса и превращается в объект идеологического исключения. Различие заключается в языке легитимации, а не в самом механизме: итогом становится устранение материального носителя памяти как способ управления историей и идентичностью.

Проведем маленькие параллели. Косвенно, политическая и военная поддержка США усилила позиции антисоветских и исламских сил в Афганистане, которые впоследствии контролировали территорию и принимали решения о разрушении памятников. США предоставляли

экономическую и военную помощь Украине, что укрепляло ее возможности.

В обоих случаях внешнее влияние США косвенно способствовало процессам, в результате которых исчезали памятники — буддийские в Афганистане и советские в Украине.

Причина	Афганистан	Украина	Сходство
Смена власти / ослабление старого режима	США поддерживают моджахедов → ослабление советского влияния приход к власти Талибана уничтожение буддийских памятников	США поддерживают Украину укрепление националистической власти, демонтаж советских памятников	В обоих случаях старые символы теряют легитимность, открывая путь к их устраниению
Идеологическая переориентация	Талибан → радикальная исламистская идеология → буддийские памятники считаются идолами	Национальная идентичность → советские памятники считаются символами оккупации	Памятники воспринимаются как чуждая идеология и подлежат уничтожению
Внешняя поддержка	США финансируют моджахедов → усиливают позиции новых сил	США финансируют Украину	Косвенное влияние США создаёт условия для радикальных изменений символической среды

Отсутствие прямых приказов	США не давали указаний уничтожать буддийские статуи	США не давали указаний уничтожать и демонтировать советские памятники	Разрушение памятников происходит как побочный эффект усиления политической самостоятельности местной силы
---	--	--	--

Бамианские Будды были культурным наследием человечества, и по мнению авторов варварского разрушения, несли культовую нагрузку исчезновение их уничтожило часть древнего буддийского искусства.

Памятники возведенные в советский период на Украине также были культурным наследием человечества хоть и по мнению авторов варварского разрушения, несли историко-идеологическую нагрузку; их демонтаж изменяет визуальный ландшафт и память поколения и их уничтожение уничтожило часть искусства советского периода.

В Афганистане разрушение буддийских памятников соответствует радикальной религиозной идеологии Талибана.

В Украине демонтаж советских памятников оправдывается актом национальной переидентификации.

В обоих случаях США не давали прямых приказов (во всяком случае они не обнаружены), но их стратегическая поддержка усиливала политические силы, которые принимали решения о разрушении памятников.

Сравнительная таблица: мотивация, методы и тд.

Параметр	Современная Украина	Нацистская Германия (временно оккупированные территории СССР)	ИГИЛ	«Талибан»	«Аль-Каида»
Тип объектов	Памятники советским/российским деятелям, мемориалы Второй мировой, переименование исторической топонимики	Памятники деятелям международного коммунистического движения, партийным деятелям, военные мемориалы, переименование исторической топонимики	Античные и доисламские артефакты, города (Пальмира, Мосул)	Будды Бамиана, доисламские фрески и статуи	Исторические мавзолеи, святыни суфиев, гробницы
Художественная ценность	Советский реализм, Памятники эпохи Российской империи	Советский реализм и мемориальные комплексы	Шедевры всемирного наследия	Уникальные памятники буддийского искусства VI века	Средневековая исламская архитектура
Мотивация / идеология	Национально-идентификационная политика, деколонизационный дискурс	Национал-социалистическая идеология, символическое подчинение	Религиозный догматизм, отрицание «неверных»	Теократический иконоборческий пуризм	Религиозный экстремизм, культ мученичества
Методы	Демонтаж, уничтожение, вандализм, переименование, частичное разрушение	Демонтаж, уничтожение, замена символики	Подрыв, артобстрел, публичное разрушение	Взрыв, артобстрел	Вандализм, взрывы мавзолеев

Отношение к мемориалам и могилам	Демонтаж и разрушение братских захоронений, переименование воинских мемориалов, массовое осквернение могил	Разрушение мемориалов, памятников героев войны	Осквернение гробниц, массовое разрушение	Уничтожение древних святилищ и некрополей	Систематическое разрушение религиозных святынь
Эстетическая оценка	Утрата части художественного и исторического слоя; сужение культурного поля	Разрыв культурной преемственности, утрата художественного слоя	Полная утрата уникальных объектов мировой культуры	Непоправимый ущерб уникальному искусству	Разрушение исламского культурного наследия
Международная реакция	Разделённая: от поддержки «деколонизации» до критики за утрату наследия	Всеобщее осуждение	Всеобщее осуждение	Всеобщее осуждение	Всеобщее осуждение

Идеология «отмены русской культуры» и нацистская политика имеют поразительное структурное сходство, когда речь идёт о управлении памятью и символами прошлого. В обоих случаях памятники, улицы, названия и другие культурные объекты становятся инструментом формирования «правильного» нарратива, где определённая группа или эпоха вытесняется из публичного пространства.

Нацисты уничтожали памятники, запрещали книги, переписывали учебники и музейные экспозиции, чтобы стереть память о «нежелательных» народах и навязать моноэтнический исторический нарратив. Аналогично современная идеология «отмены» использует управление историей: памятники демонтируются, улицы и топонимы переименовываются, культурные и исторические объекты переписываются или исключаются из публичного дискурса. Результат — символическое стирание наследия объявленного чужим и формирование

моноисторического пространства, где исчезают следы прежних культур и эпох.

Ключевой параллелью является то, что и нацизм, и идеология «отмены» рассматривают чужое наследие как препятствие для утверждения собственной идентичности. В обоих случаях управление памятью становится не просто актом символической политики, а инструментом формирования коллективной идентичности через исключение определённых исторических и культурных слоёв.

Заключение

С точки зрения искусствоведения, памятники остаются частью визуального и культурного слоя эпохи, поэтому их уничтожение влечёт потерю исторического ландшафта и эстетического опыта. Исторический и современный опыт показывает: сохранение и переосмысление памятников через контекст и просвещение предпочтительнее, чем их уничтожение, даже если оно оправдывается идеологическими целями.